

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5528989>

УДК 533.69.046

ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИИ ПЭО-ПОКРЫТИЙ НА ЦИРКОНИЕВОМ СПЛАВЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СКВАЖНОСТЯХ ИМПУЛЬСОВ НАПРЯЖЕНИЯ

Э.С. Ионов,

студент 2 курса магистратуры, напр. «Электроника и наноэлектроника»

В.Р. Мукаева,

научный руководитель,

ст.преп.,

УГАТУ,

г. Уфа

Аннотация: В статье исследован процесс плазменно-электролитического оксидирования (ПЭО) циркониевого сплава. Описаны преимущества процесса ПЭО для сплавов циркония. Проведены экспериментальные исследования параметров шероховатости и размера пор в ходе технологического процесса при различных скважностях импульсов напряжения. Построены графики зависимости параметров шероховатости поверхности и среднего диаметра пор от скважности импульсов напряжения и времени.

Ключевые слова: плазменно-электролитическое оксидирование, шероховатость поверхности, диаметр пор

STUDY OF MORPHOLOGY OF PEO-COATINGS ON ZIRCONIUM ALLOY AT VARIOUS DUTY CYCLE OF VOLTAGE PULSES

E.S. Ionov,

2nd year student of master's degree, ex. "Electronics and nanoelectronics"

V.R. Mukaeva,

Scientific Director,

Senior Lecturer,

USATU,

Ufa

Annotation: The article investigates the process of plasma electrolytic oxidation (PEO) of zirconium alloy. The advantages of the PEO process for zirconium alloys are described. Experimental studies of the parameters of

roughness and pore size in the course of the technological process at different duty cycle of voltage pulses have been carried out. The graphs of the dependence of the parameters of surface roughness and average pore diameter on the duty cycle of voltage pulses and time are plotted.

Keywords: plasma electrolytic oxidation, surface roughness, pore diameter

Цирконий – это перспективный материал для зубных и ортопедических имплантатов, благодаря своей высокой механической прочности на изгиб, высокой коррозионной стойкости и хорошей биосовместимости [1-5]. Также материалы на основе циркония обладают более низким модулем упругости (92 ГПа), что ближе к модулю упругости кости (10-30 ГПа) по сравнению с широко применяемыми титановыми сплавами (100-110 ГПа) [3]. Для улучшения приживаемости имплантата поверхность может быть модифицирована методом плазменно-электролитического оксидирования (ПЭО). ПЭО-покрытия имеют плотный внутренний слой, значительно повышающий коррозионную стойкость [6] покрытия и пористый внешний слой, имитирующий поверхность кости. Для улучшения проживания клеток важна морфология и рельеф поверхности [7]. В данной работе были исследованы закономерности, позволяющие регулировать параметры шероховатости и пористости поверхности с помощью скважности импульсов.

1. Проведение экспериментов.

Экспериментальные исследования проводились на автоматизированной установке ПЭО с управлением от персонального компьютера.

ПЭО проводилось на плоских образцах циркониевого сплава площадью 300 мм² в импульсном униполярном режиме с амплитудой импульсов 480 В, частотой 400 Гц и скважностью 10;26;50 % (рис. 1) в водном растворе электролита. План экспериментов приведен в таблице 1.

После обработки были получены микрофотографии поверхности с помощью растрового электронного микроскопа РЭМ JEOL JSM-6490LV. По полученным микрофотографиям оценивался средний диаметр пор покрытий в программе ImageJ. Параметры шероховатость поверхности получена с помощью профилометра TR220.

Рисунок 1 – Графики импульсов скважностью:
а) 10 %; б) 26 %; в) 50 %

Таблица 1 – Параметры экспериментов циркония

	Амплитуда импульсов U, В	Скважность импульсов d_p , %	Длительность обработки t , мин	Электролит	Температура T, °C
Zr1	480	10	5	15 г/л Na ₃ PO ₄ ·12 H ₂ O +25 г/л Ca(CH ₃ COO) ₂ +1 г/л NaOH+1 г/л H ₃ BO ₃	20
Zr2		26			
Zr3		50			
Zr4	480	10	10		
Zr5		26			
Zr6		50			

2. Результаты и обсуждения.

Было получено сплошное пористое покрытие. На рисунке 2 показаны микрофотографии поверхности ПЭО-покрытий сформированных за 5 и 10 минут при различных скважностях импульсов. На микрофотографиях наблюдаются области с частыми маленькими порами порядка 1 мкм и области с более редкими порами диаметром 3-7 мкм. У покрытий полученных за 5 минут ПЭО преобладает система мелких пор при любой скважности. У покрытий полученных за 10 минут обработки при скважностях 26 и 50 % преобладают крупные поры, при скважности 10 % развиты системы как крупных, так и мелких пор. Численные характеристики параметров шероховатости поверхности и среднего диаметра пор l приведены в таблице 2.

Рисунок 2 – РЭМ-микрофотографии поверхности ПЭО-покрытий на циркониевом сплаве

Таблица 2 – Параметры шероховатости экспериментов с вариацией скважности импульсов напряжения при напряжении 480 В и длительности ПЭО 5 и 10 минут

Название образца	Ra	Rz	Rmax	RS	RPc	Средний диаметр пор l , мкм
Zr1	0.88	5.72	7.64	0.021	203	1.57

Название образца	Ra	Rz	Rmax	RS	RPc	Средний диаметр пор l, мкм
Zr2	1.28	7.85	11.03	0.025	157	2.30
Zr3	1.48	8.78	11.18	0.030	142	2.70
Zr4	1.26	8.33	11.27	0.025	164	1.89
Zr5	1.58	9.49	11.80	0.031	136	2.54
Zr6	1.74	10.65	15.05	0.037	123	3.16

Параметры шероховатости в таблице 2 [8]:

Ra – среднее арифметическое отклонение профиля.

Rz – высота неровностей.

Rmax – наибольшая высота неровностей профиля.

RS – средний шаг местных выступов профиля.

RPc – количество элементов профиля.

На рисунке 3 показаны графики параметров шероховатости и диаметра пор при различных скважностях импульсов за 5 и 10 минут ПЭО. Как видно из графиков, чем больше скважность, тем больше значение параметров шероховатости Ra, Rmax, Rz, RS и диаметра пор. Увеличение длительности импульсов напряжения приводит к более мощным микроразрядам, оставляющим крупные кратеры-поры в покрытии. Кроме того, за одинаковый промежуток времени покрытие, полученное при более длительном импульсе толще. С увеличением толщины покрытия, требуется большая энергия для возникновения электрического пробоя между циркониевой подложкой и электролитом, поэтому микроразряды становятся более редкими, но мощными, что и отражается на рельефе поверхности. Параметр RPc, характеризующий количество элементов профиля на единицу длины уменьшается с ростом скважности, так как поры становятся крупнее и их количество на единицу длины уменьшается.

а)

б)

Рисунок 3 – Параметры шероховатости поверхности и средний диаметр пор ПЭО-покрытий на циркониевом сплаве при различной скважности импульсов напряжения

Проведен поиск корреляции параметров шероховатости и среднего диаметра пор. Получены следующие коэффициенты: r_{Ra} , r_{Rz} , r_{Rmax} , r_{RS} , r_{RPC} :

$$r_{Ra} = [R_a(Zr1 - 6); l(Zr1 - 6)] = [0.88, 1.28, 1.48, 1.26, 1.58, 1.74; 1.57, 2.30, 2.7, 1.89, 2.54, 3.16] = 0.95,$$

$$r_{Rz} = [R_z(Zr1 - 6); l(Zr1 - 6)] = [5.72, 7.85, 8.78, 8.33, 9.49, 10.65; 1.57, 2.30, 2.7, 1.89, 2.54, 3.16] = 0.92,$$

$$r_{Rmax} = [R_{max}(Zr1 - 6); l(Zr1 - 6)] = [7.64, 11.03, 11.18, 11.27, 11.8, 15.05; 1.57, 2.30, 2.7, 1.89, 2.54, 3.16] = 0.88,$$

$$r_{RS} = [R_s(Zr1 - 6); l(Zr1 - 6)] = [0.021, 0.025, 0.03, 0.025, 0.031, 0.037; 1.57, 2.30, 2.7, 1.89, 2.54, 3.16] = 0.96,$$

$$r_{RPC} = [R_{pc}(Zr1 - 6); l(Zr1 - 6)] = [203, 157, 142, 164, 136, 123; 1.57, 2.30, 2.7, 1.89, 2.54, 3.16] = -0.94.$$

Наибольшая степень корреляции со средним диаметром пор 1 наблюдается у параметра шероховатости RS. Коэффициенты корреляции для массива l и параметров RPC и Ra также высоки, причем для RPC наблюдается обратная зависимость.

Заключение.

В ходе данной работы был исследован рельеф поверхности ПЭО-покрытий на циркониевом сплаве. Получено, что средний диаметр пор, вертикальные составляющие шероховатости и среднее расстояние между неровностями поверхности (порами) увеличивается при большей скважности импульсов напряжения. Количество неровностей поверхности на единицу длины, напротив, уменьшается. Полученные кривые связывающие параметры рельефа поверхности со скважностью импульсов напряжения могут быть использованы для получения ПЭО-покрытий с заданными свойствами.

Были найдены коэффициенты корреляции, показывающие, что средний диаметр пор можно косвенно оценивать по параметрам шероховатости, в наибольшей степени $r_{RS} = 0,96$ по параметру RS. Косвенная оценка среднего диаметра пор менее трудоемка, чем получение и обработка РЭМ микрофотографий.

Список литературы

- [1] Fabrication of oxide layer on zirconium by micro-arc oxidation: structural and antimicrobial characteristics. / S. Fidan, F. Muhaffel, M. Riool, G. Cempura, L. de Boer, S.A.J. Zaat, A.C. Filemonowicz, H. Cimenoglu. // Mater. Sci. Eng. C. 71. – 2017. 565-569 p. [Электронный ресурс]. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.msec.2016.11.035>. (дата обращения: 12.06.2021).
- [2] Formation and bioactivity of HA nanorods on micro-arc oxidized zirconium. / L. Zhang, S. Zhu, Y. Han, C. Xiao, W. Tang. // Mater. Sci. Eng. C. 43. – 2014. 86-91 p. [Электронный ресурс]. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.msec.2014.06.029>. (дата обращения: 12.06.2021).
- [3] Direct fabrication of crystalline hydroxyapatite coating on zirconium by single-step plasma electrolytic oxidation process. / S. Cengiz, A. Uzunoglu, L. Stanciu, M. Tarakci, Y. Gencer. // Surf. Coatings Technol. 301. – 2016. 74-79 p. [Электронный ресурс]. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2015.12.069>. (дата обращения: 12.06.2021).
- [4] Aktug S.L. Characterization and formation of bioactive hydroxyapatite coating on commercially pure zirconium by micro arc oxidation. / S.L. Aktug, I. Kutbay, M. Usta. // J. Alloys. Compd. 695. – 2017. 998-1004 p. [Электронный ресурс]. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.10.217>. (дата обращения: 12.06.2021).
- [5] Effect of electrical parameters on morphology and in-vitro corrosion resistance of plasma electrolytic oxidized films formed on zirconium. / M. Sandhyarani, M. Ashfaq, T. Arunnellaiappan, M.P. Selvan, S. Subramanian, N. Rameshbabu. // Surf. Coatings Technol. 269. – 2015. 286-294 p. [Электронный

ресурс]. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2015.03.001>. (дата обращения: 12.06.2021).

[6] Ag(Pt) nanoparticles-decorated bioactive yet antibacterial Ca- and P-doped TiO₂ coatings produced by plasma electrolytic oxidation and ion implantation, Appl. / V.A. Ponomarev, E.A. Orlov, N.A. Malikov, Y.V. Tarasov, A.N. Sheveyko, E. S. Permyakova, K.A. Kuptsov, I.A. Dyatlov, S.G. Ignatov, A.S. Ilnitskaya, N. A. Gloushankova, B. Subramanian, D.V. Shtansky. // Surf. Sci. 516 – 2020. 146068. [Электронный ресурс]. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.146068>. (дата обращения: 12.06.2021).

[7] Surface morphology, corrosion resistance and in vitro bioactivity of P containing ZrO₂ films formed on Zr by plasma electrolytic oxidation. / M. Sandhyarani, N. Rameshbabu, K. Venkateswarlu, D. Sreekanth, C. Subrahmanyam. // J. Alloys. Compd. 553. – 2013. 324-332 p. [Электронный ресурс]. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2012.11.147>. (дата обращения: 12.06.2021).

[8] ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности.

Bibliography (Transliterated)

[1] Fabrication of oxide layer on zirconium by micro-arc oxidation: structural and antimicrobial characteristics. / S. Fidan, F. Muhaffel, M. Riool, G. Cempura, L. de Boer, S.A.J. Zaat, A.C. Filemonowicz, H. Cimenoglu. // Mater. Sci. Eng. S. 71. – 2017.565-569 p. [Electronic resource]. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.msec.2016.11.035>. (date of access: 12.06.2021).

[2] Formation and bioactivity of HA nanorods on micro-arc oxidized zirconium. / L. Zhang, S. Zhu, Y. Han, C. Xiao, W. Tang. // Mater. Sci. Eng. S. 43. – 2014. 86-91 p. [Electronic resource]. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.msec.2014.06.029>. (date of access: 12.06.2021).

[3] Direct fabrication of crystalline hydroxyapatite coating on zirconium by single-step plasma electrolytic oxidation process. / S. Cengiz, A. Uzunoglu, L. Stanciu, M. Tarakci, Y. Gencer. // Surf. Coatings Technol. 301. – 2016. 74-79 p. [Electronic resource]. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2015.12.069>. (date of access: 12.06.2021).

[4] Aktug S.L. Characterization and formation of bioactive hydroxyapatite coating on commercially pure zirconium by micro arc oxidation. / S.L. Aktug, I. Kutbay, M. Usta. // J. Alloys. Compd. 695. – 2017. 998-1004 p. [Electronic resource]. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.10.217>. (date of access: 12.06.2021).

[5] Effect of electrical parameters on morphology and in-vitro corrosion resistance of plasma electrolytic oxidized films formed on zirconium. / M. Sandhyarani, M. Ashfaq, T. Arunnellaiappan, M.P. Selvan, S. Subramanian, N.

Rameshbabu. // Surf. Coatings Technol. 269. – 2015. 286-294 p. [Electronic resource]. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2015.03.001>. (date of access: 12.06.2021).

[6] Ag (Pt) nanoparticles-decorated bioactive yet antibacterial Ca- and P-doped TiO₂ coatings produced by plasma electrolytic oxidation and ion implantation, Appl. / V.A. Ponomarev, E.A. Orlov, N.A. Malikov, Y.V. Tarasov, A.N. Sheveyko, E. S. Permyakova, K.A. Kuptsov, I.A. Dyatlov, S.G. Ignatov, A.S. Initskaya, N. A. Gloushankova, B. Subramanian, D.V. Shtansky. // Surf. Sci. 516 – 2020. 146068. [Electronic resource]. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.146068>. (date of access: 12.06.2021).

[7] Surface morphology, corrosion resistance and in vitro bioactivity of P containing ZrO₂ films formed on Zr by plasma electrolytic oxidation. / M. Sandhyarani, N. Rameshbabu, K. Venkateswarlu, D. Sreekanth, C. Subrahmanyam. // J. Alloys. Compd. 553. – 2013. 324-332 p. [Electronic resource]. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2012.11.147>. (date of access: 12.06.2021).

[8] GOST 2789-73 Surface roughness.

© Э.С. Ионов, 2021

Поступила в редакцию 10.06.2021

Принята к публикации 15.06.2021

Для цитирования:

Ионов Э.С. Исследование морфологии пэо-покрытий на циркониевом сплаве при различных скважностях импульсов напряжения // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-2(8). С. 27-35. URL: <https://ip-journal.ru/>